

DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2411-118X-2021-1-64-71>

Осуществление судебной защиты от обвинений и компенсация вреда в европейском деликтном праве при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере

Т. Э. Зульфугарзадекандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: teymurz@yandex.ru

Implementation of Judicial Protection Against Charges and Compensation for Damages in European Tort Law in Cases of Non-Contractual Liability in the Nanobiotechnological Sphere

T. E. ZulfugarzadePhD of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Civil Legal Disciplines of the PRUE.Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: teymurz@yandex.ru

Аннотация

В статье приведены основные результаты проведенного научного исследования особенностей осуществления судебной и иной юридической защиты от обвинений, сформировавшихся в европейском деликтном праве, а также определения (установления) наличия и компенсации вреда при рассмотрении дел о внедоговорной ответственности в процессе разработки, производства, хранения и распространения нанобиотехнологий. Массовое производство и использование нанобиоматериалов, вызывающих появление новых рисков для жизни и здоровья человека, объективно требуют выработки новых методик обеспечения безопасного существования индивида, особенно в условиях неопределенности, вызванных, в том числе угрозой неблагоприятных последствий, связанных с глобальным распространением коронавирусных и им подобных инфекций, ряд из которых может иметь искусственное происхождение, а также эффективных методик судебного доказывания, включая судебную защиту, определения и компенсации вреда (ущерба), вызванного неблагоприятным воздействием нанобиоматериалов, – все это в свою очередь порождает деликтную ответственность делинквентов (правонарушителей). Предметом исследования послужили отношения, возникающие между разработчиками, производителями и распространителями нанобиоматериалов и нанобиопродукции человеком (индивидом), с одной стороны, а также юридическими лицами, на которых указанные виды материалов и продукции оказывают свое, в том числе неблагоприятное воздействие на окружающую среду, – с другой. В качестве основных методов познания при проведении исследования были использованы логический, сравнительный, эмпирический, аналитический, историко-правовой, описательный и др. Научную новизну исследования составили выводы, в соответствии с которыми, в первую очередь в европейском деликтном праве обязательство по восстановлению ранее существовавшего состояния должно применяться и при загрязнении нанобиоматериалами, выступать в качестве сдерживающего фактора, побуждающего поставщиков и производителей применять меры предосторожности и оказывать влияние на предварительные исследования и проверки, осуществляемые ими. При этом материальная ответственность за причиненный ущерб в европейском деликтном праве не действует заранее, а сами по себе риски понесения ущерба в будущем не подлежат компенсации. Таким образом, истцы сталкиваются с необходимостью судебного доказывания наличия чего-то осязаемого, на основе чего может быть назначена (определен размер) и выплачена компенсация, т. е. демонстрации свидетельства о причиненном вреде (ущербе) или хотя бы основательных известных вероятностей того, что определенный тип ущерба от воздействия проявит себя позже, на что

наука, связанная с нанобиоматериалами, пока не дает однозначного ответа. В последующем, выработанные в европейском деликтном праве методы судебной защиты, а также определения компенсации по делам о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере, по нашему мнению, могут найти свое отражение в отечественном праве, например, в гражданском и природоресурсном (природоохранном) законодательстве Российской Федерации.

Ключевые слова: гражданское право, деликт, зловерность, вред, ущерб, инновационный, нанобиотехнологии, материалы, продукция, воздействие, недобросовестность, злоупотребление, дело, суд, компенсация, осторожность, безопасность, ответственность, делинквент, Европейский союз, COVID-19.

Abstract

The article presents the basic results of scientific research of the peculiarities of the judicial and other legal protection from prosecution, and determine (establish) the existence of and compensation for damage in cases of non-contractual liability in the process of development, production, storage and distribution of nanobiotechnology, formed in European tort law, which is important in modern conditions of mass production and use of nanobiomaterials, causing the emergence of new risks for life and health, objectively requires the development of new techniques to ensure the safe existence of the individual, which is especially important in the context of uncertainty, including the threat of adverse consequences associated with the global spread of coronavirus and similar infections, some of which can have an artificial origin, and this causes, in turn tort liability delinquent and effective methods of forensic evidence, including judicial protection, the determination and compensation of harm (damage) caused by the unfavourable impact of nanobiomaterials. The subject of the study was the relationship that arises between developers, manufacturers and distributors of nanobiomaterials and nanobioproducts on the one hand and a person (individual), as well as on the environment and legal entities on which these types of materials and products have their own, including adverse effects, on the other. The main methods of cognition used in the study were logical, comparative, empirical, analytical, historical-legal, descriptive and others. The scientific novelty of the study was based on the conclusions according to which, first of all, in European tort law, the obligation to restore a pre-existing state should also be applied in case of contamination with nanobiomaterials, act as a deterrent factor that encourages suppliers and manufacturers to apply precautionary measures, and influence the preliminary studies and inspections carried out by them, and, secondly, material liability for damage caused in European tort law does not apply in advance – the risks of future damage are not compensable by themselves. Thus, plaintiffs are faced with the necessity of legal evidence the presence of something tangible, which can be assigned (determined by size), and compensation, that is, the demonstration of evidence about the harm caused (damages) or at least a solid of known probabilities that certain types of damage effects will manifest themselves later – on science related to nanobiomaterials, does not give a clear answer. In the future, the methods of judicial protection developed in European tort law, as well as the determination of compensation in cases of non-contractual liability in the nanobiotechnological sphere, in our opinion, can partly be reflected in domestic law, for example, in the civil and natural resource (environmental) legislation of the Russian Federation.

Keywords: civil law, tort, malignity, harm, damage, innovative, nanobiotechnology, materials, products, impact, bad faith, abuse, case, court, compensation, caution, safety, liability, delinquent, European Union, COVID-19.

Активное общемировое развитие инновационных технологий и прежде всего нанобиотехнологий, применяемых в медицине для диагностики заболеваний и лечения, радиоэлектронике и других наукоемких областях промышленности, включая производство продуктов питания, новейших средств вооружений, медикаментов, косметики, сельскохозяйственных удобрений и т. п., как неоднократно отмечалось в научной литературе¹, помимо позитивного эффекта, имеет множество негативных последствий, опасность которых до

сих пор в полной мере не изучена, равно как до сих пор не определены возможные последствия, вызванные наступлением рисков, связанных с разработкой, производством, хранением, реализацией и применением нанобиопродукции. Особую значимость указанные проблемные вопросы получили в последний год, что непосредственно связано с реалиями коронавирусной пандемии, которая затронула все человечество.

Обращаясь к вопросам о возможности искусственного происхождения COVID-19, создатели антикоронавирусной вакцины открыто заявляют о том, что таковая может быть результатом «классической вирусной эволюции в природе» [1]. В связи с этим у разработчиков и производителей нанобиопродукции и нанобиоматериалов объек-

¹ Construction Safety and Health. Workplace Safety & Health Topics. National Institute of Occupational Safety and Health. – URL: <https://www.cdc.gov/niosh/topics/construction/> (дата обращения: 30.04.2021).

риска. Даже при наличии выплаты страхового покрытия необходимость восстановления первоначального состояния по-прежнему остается серьезным инструментом сдерживания (еще одной проблемой является то, что лицо, определяющее политику, должно также понимать, что сегодня страхование ответственности за причинение экологического ущерба все еще является относительно новым бизнесом; в этом отношении представляется возможным сослаться на то, что дифференциация рисков в страховании ответственности за причинение ущерба окружающей среде в европейском деликтном праве все еще находится в начальном состоянии и что существует гораздо больше возможностей связывать

соответствующим образом условия страховых полисов и страховых премий с экологической надежностью нанобиопроизводителей), хотя латентный ущерб может представлять препятствия, даже если существует положение о временной (предварительной) компенсации ущерба. В последующем, выработанные в европейском деликтном праве методы судебной защиты, а также определения компенсации по делам о внедоговорной ответственности в нанобиотехнологической сфере, по нашему мнению, отчасти могут найти свое отражение в отечественном праве, например, в гражданском и природоресурсном (природоохранном) законодательстве Российской Федерации.

Список литературы

1. *Плотникова А.* Создатель вакцины от коронавируса рассказал о происхождении COVID-19 // Profile.ru. – 2020. – 19 декабря. – URL: https://profile.ru/news/scitech/sozdatel-vakciny-ot-koronavirusa-rasskazal-o-proisxozhdenii-covid-19-470330/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop/ (дата обращения: 30.04.2021).
2. *Федулов Г. В.* Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права // Экономика. Право. Общество. – 2019. – № 1. – С. 48–55.
3. *Fogelman V.* First Environmental Liability Directive cases from European Court of Justice. Retrieved 20.12.2010, from Commerical Risk Europe. – URL: <http://www.commercialriskeurope.com/cre/190/57/First-Environmental-Liability-Directive-cases-from-European-Court-of-Justice/> (дата обращения: 30.04.2021).
4. *Cheryl Micallef-Borg, Geert van Calster.* Non-Contractual Liability as an Instrument for Regulating Nano and New Technologies : A Thorough Review Using National and European Union Tort Law. – 2011. – June 21. URL: <https://ssrn.com/abstract=1934730> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934730> (дата обращения: 30.04.2021).
5. *Gerven van Walter, Lever J. F., Larouche P.* Tort Law: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe, Bloomsbury Academic, 2000.